

Yetişkinlerde Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Pozitif ve Negatif Duygusal Tepkisellikle İlişkisinin İncelenmesi

1. Abdullah Tunç¹

Özet

Bu çalışmanın amacı, yetişkinlerde algılanan ebeveyn tutumlarının (demokratik, otoriter ve koruyucu) pozitif ve negatif duygusal tepkisellik ile ilişkisini incelemek ve söz konusu tutumların bu değişkenler üzerindeki yordayıcı rolünü belirlemektir. Araştırmada ayrıca, duygusal tepkisellik düzeylerinin cinsiyet ve psikolojik destek alma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 459 yetişkinden oluşmaktadır. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Anne Baba Tutumları Ölçeği ve Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon katsayısı, bağımsız örneklem t-testi ve hiyerarşik çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, demokratik ebeveyn tutumu ile pozitif duygusal tepkisellik arasında pozitif ilişki; koruyucu ve otoriter ebeveyn tutumları ile negatif duygusal tepkisellik arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise demokratik ebeveyn tutumunun pozitif duygusal tepkiselliği, koruyucu ebeveyn tutumunun da negatif duygusal tepkiselliği anlamlı düzeyde ve pozitif yönde yordadığı bulunmuştur. Buna karşın otoriter ebeveyn tutumunun, regresyon modelinde duygusal tepkisellik alt boyutları üzerinde anlamlı bir yordayıcı etkisi saptanmamıştır. Kadınlarda hem pozitif hem de negatif duygusal tepkisellik puanlarının erkeklerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca psikolojik destek alan bireylerin negatif duygusal tepkisellik puanları daha yüksek iken psikolojik destek almayan bireylerin pozitif duygusal tepkisellik puanları daha yüksek bulunmuştur. Araştırma sonuçları, yetişkinlerin duygusal tepkiselliğinin şekillenmesinde algılanan ebeveyn tutumlarının etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal tepkisellik, ebeveyn tutumları, pozitif duygusal tepkisellik, negatif duygusal tepkisellik, yetişkinlik.

The Relationship Between Perceived Parental Attitudes in Adults and Positive and Negative Emotional Reactivity

Abstract

This study aims to examine the relationship between perceived parental attitudes (democratic, authoritarian, and protective) and positive and negative emotional reactivity in adults, and to determine the predictive role of these attitudes in predicting these variables. In addition, the study investigates whether levels of emotional reactivity differ by gender and psychological support status. The study group consists of 459 adults aged between 18 and 65 ($M = 26.89$, $SD = 7.98$). Data were collected using a Personal Information Form, the Parenting Attitudes Scale, and the Perth Emotional Reactivity Scale. The Pearson correlation coefficient, independent samples t-test, and hierarchical multiple regression analysis were used to analyse the data. According to the correlation analysis results, a positive relationship was found between the democratic parental attitude and positive emotional reactivity, whereas protective and authoritarian parental attitudes were positively associated with negative emotional reactivity. Hierarchical regression analysis revealed that the democratic parental attitude significantly and positively predicted positive emotional reactivity, while the protective parental attitude significantly and positively predicted negative emotional reactivity. However, the authoritarian parental attitude did not significantly predict either dimension of emotional reactivity in the regression model. Both positive and negative emotional reactivity scores were significantly higher in women than in men. Furthermore, individuals who received psychological support exhibited higher negative emotional reactivity scores, whereas those who did not receive psychological support had higher positive emotional reactivity scores. The findings indicate that perceived parental attitudes are associated with emotional reactivity in adulthood.

Keywords: Emotional reactivity, parental attitudes, positive emotional reactivity, negative emotional reactivity, adulthood.

Başvuru/Submitted: 13/02/2026

¹ Dr. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya, Türkiye, abdullahtunc95@gmail.com.

Kabul/Accepted: 10/06/2026

Yayın/Online Published: 02/07/2026

Atıf/Citation: Tunç, A. (2026). Yetişkinlerde algılanan ebeveyn tutumlarının pozitif ve negatif duygusal tepkisellikle ilişkisinin incelenmesi. *Psikolojik Araştırma Perspektifleri Dergisi*, 3(2), <https://doi.org/10.5281/zenodo.21137097>

Duyguların çevresel uyaranlara karşı ortaya çıkışı, yoğunluğu ve sürekliliği; bireyin psikolojik uyumu, gündelik işlevselliği ve kişiler arası ilişkileri açısından merkezi bir rol oynar. Bu çerçevede duygusal tepkisellik, kişinin duygusal uyaranlara ne kadar hızlı tepki verdiği, duyguları ne ölçüde yoğun yaşadığı ve bu duygusal durumların ne kadar sürdüğüyle ilişkili görece istikrarlı bir eğilim olarak tanımlanabilir (Davidson, 2000; Rothbart ve Sheese, 2007). Duygusal tepkisellik yalnızca “o anda ne hissedildiğini” değil stres tepkilerinin nasıl biçimlendiğini ve bireyin duygu düzenleme süreçlerinde hangi noktalarda zorlandığını da yansıtan bir yatkınlık alanını ifade eder (Gross, 2015). Duygusal uyarılabilirliğin yüksek olması tek başına patoloji anlamına gelmese de tepkilerin aşırı yoğun ve uzun süreli olması düşünce, davranış ve ilişki örüntülerini etkileyerek psikolojik uyum açısından risk oluşturabilir (Hofmann vd., 2012). Bu nedenle duygusal tepkiselliğin uyumlu ve uyumsuz sonuçlarla ilişkisini açıklayan mekanizmaların anlaşılması hem kuramsal hem de uygulamalı açıdan önem taşımaktadır. Örneğin, demokratik tutumla büyüyen bireylerin daha sonraki yaşamlarında duygusal güçlüklerle daha işlevsel biçimde başa çıkabildikleri bildirilmektedir (Sümer vd., 2010).

Duygusal tepkiselliği daha kapsamlı biçimde değerlendirmek için bu yapıyı pozitif ve negatif boyutlarıyla birlikte ele almak gerekir. Watson ve arkadaşlarının (1988) klasikleşmiş modeline dayanan son çalışmalar, pozitif ve negatif duygulanımın birbirinin zıddı değil bağımsız işleyen iki farklı sistem olduğunu doğrulamaktadır (Dejonckheere vd., 2019; Larsen ve McGraw, 2011; MacNeill vd., 2022). Bu ayrım, duygusal tepkiselliğin psikolojik sonuçlarını açıklamada önemlidir. Çünkü pozitif ve negatif duygu süreçleri farklı işlevler üstlenebilmekte ve uyuma farklı mekanizmalar üzerinden katkıda bulunabilmektedir (Fredrickson, 2001). Örneğin negatif duygular çoğu zaman tehdit algısı ve kaçınma

davranışlarıyla bağlantılı iken pozitif duygular daha geniş bir bilişsel-davranışsal repertuarı destekleyebilir ve sosyal bağları güçlendirebilir (Fredrickson, 2001, 2013). Dolayısıyla duygusal tepkisellik, yalnızca “ne kadar yoğun hissedildiği” düzeyinde değil bu hissedişin hangi duygu alanında (pozitif/negatif) ve hangi bağlamda ortaya çıktığı dikkate alınarak incelendiğinde daha anlamlı hale gelmektedir.

Pozitif duygusal tepkisellik; bireyin olumlu uyaranlara verdiği duygusal yanıtların etkinleşmesi, yoğunluğu ve sürekliliğiyle ilişkili bir eğilim olarak ele alınabilir (Davidson, 2000). Pozitif duyguların işlevlerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar, pozitif duygu deneyimlerinin bilişsel kapsamı genişleterek bireyin psikolojik ve sosyal kaynaklarını artırabileceğini ileri sürmektedir (Fredrickson, 2001). Bu doğrultuda pozitif duygulanım ve pozitif duygu deneyimleri; psikolojik iyi oluş, yaşam doyumu ve genel iyilik haliyle ilişkilendirilmiştir (Diener vd., 2018). Araştırmalar, sağlıklı düzeyde pozitif tepkiselliğin psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu ile güçlü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir (Cohn vd., 2009; Tugade ve Fredrickson, 2004). Genişlet ve İnşa Et kuramının geçerliliği yakın tarihli boylamsal çalışmalarla da desteklenmiş ve pozitif duyguların bireyin bilişsel esnekliğini ve psikolojik dayanıklılığını artırdığını göstermiştir (Roth vd., 2024). Negatif duyguların stres sonrasında uzun süre devam etmesinin fiziksel sağlıkla ilişkili olduğu, buna karşılık pozitif duygu süreçlerinin toparlanma açısından koruyucu bir bağlam sunabileceği belirtilmektedir (Leger vd., 2018; Tugade ve Fredrickson, 2004). Ancak aşırı ve kontrolsüz pozitif duygu yaşantıları riskli karar alma ya da işlevsel olmayan duygu düzenleme örüntüleriyle birlikte seyredebilmektedir (Gruber vd., 2011). Bu nedenle pozitif duygusal tepkisellik, tek başına yüksek olmasının olumlu bir durum olduğu şeklinde yorumlanmamalı, bireyin duygu düzenleme kapasitesi ve içinde bulunduğu bağlam ile birlikte değerlendirilmelidir (Gross, 2015).

Negatif duygusal tepkisellik ise stres, tehdit veya kayıp içeren uyarılara karşı negatif duygu yanıtlarının etkinleşmesi, yoğunluğu ve sürekliliğiyle ilişkilidir ve psikolojik belirtilerle daha yakından bağlantılıdır (Davidson, 2000). Negatif duygu deneyiminin yoğun ve uzun süreli olması, ruminasyon ve kaçınma gibi işlevsiz bilişsel süreçleri güçlendirerek kaygı ve depresyon belirtilerini artırabilmektedir (Nolen-Hoeksema vd., 2008). Literatürde negatif tepkisellik; anksiyete, depresyon ve sınır kişilik özellikleri gibi psikopatolojilerle tutarlı ilişkiyi gösteren mizaç özelliklerinden biridir (Carver vd., 2008). Duygu düzenleme stratejilerine ilişkin meta-analitik bulgular, özellikle ruminasyon ve bastırma gibi stratejilerin psikopatoloji göstergeleriyle ilişkili olduğunu; buna karşılık bilişsel yeniden değerlendirme gibi stratejilerin daha uyumlu sonuçlarla ilişkilenebildiğini göstermektedir (Aldao vd., 2010; Gross ve John, 2003). Ayrıca yüksek negatif duygusal tepkiselliğin, yoğun negatif duygulanım aracılığıyla öfke deneyimi ve kişiler arası çatışma gibi alanlarda risk oluşturabildiği bildirilmektedir (Eisenberg vd., 2000).

Duygusal tepkisellik, biyolojik yatkınlıklarla ilişkili olmakla birlikte gelişimsel bağlam içerisinde şekillenen bir özelliktir. Aile ortamı ve ebeveynlik davranışları, bireyin duygu sosyalleştirme süreçlerini etkileyen temel çevresel faktörler arasındadır (Morris vd., 2007). Çocuğun duygularının kabul edilmesi ve anlamlandırılmasına destek sunan ebeveynlik yaklaşımları duygu düzenleme becerilerinin gelişimini desteklerken; aşırı kontrol, eleştirelilik ya da duyguları küçümseyen tutumlar bu süreçleri zorlaştırmaktadır. Yapılan kapsamlı bir meta-analiz, ebeveynlerin kendi duygu düzenleme kapasitelerinin çocuklarının duygusal uyumuyla güçlü ilişkiler gösterdiğini ortaya koymuştur (Zimmer-Gembeck vd., 2022). Nitekim olumsuz ebeveynlik faktörlerinin çocuk ve ergenlerde içselleştirilmiş sorunlar açısından risk oluşturabildiği gösterilmiştir (Yap vd., 2014). Bu çerçevede ebeveyn tutumları, yalnızca çocukluk dönemindeki davranışları değil daha uzun vadeli duygusal işleyiş örüntülerini de etkileyen bir bağlam olarak değerlendirilmektedir. Alanyazında ebeveyn

tutumları genellikle demokratik, otoriter ve koruyucu olmak üzere çeşitli boyutlarda ele alınmaktadır. Sıcaklık ve kontrolün dengeli biçimde sergilendiği demokratik tutumda ebeveynler, çocuğun duygularını kabul etmekte ve ifade etmesini desteklemektedir.

Araştırmalar, demokratik tutumla büyüyen bireylerin daha uyumlu duygu düzenleme becerilerine sahip olduğunu ve negatif tepkiselliklerinin daha yönetilebilir düzeyde kaldığını göstermektedir (Joussemet vd., 2008). Katı kurallar ve düşük sıcaklık ile karakterize edilen otoriter tutumda yetişen bireylerin ise negatif duygularla baş etmede zorlandıkları, duygularını bastırma eğiliminde oldukları ve dolayısıyla daha yüksek negatif tepkisellik sergiledikleri belirtilmektedir (Garside ve Klimes-Dougan, 2002). Çocuğun özerkliğini kısıtlayacak düzeyde müdahaleci olan koruyucu tutum (helikopter ebeveynlik) ise çocuğun zorluklarla baş etme deneyimini sınırlamakta, yetkinlik duygusunu zedelemekte ve yetişkinlikte yüksek duygusal kırılganlığa yol açabilmektedir (Schiffirin vd., 2014).

Yetişkinlik döneminde ebeveyn tutumlarına ilişkin etkiler, doğrudan gözlenen davranışlardan ziyade bireyin geçmiş deneyimleri nasıl anlamlandırıldığı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu dönemde ebeveynlerin doğrudan etkisi azalsa da bireyin zihninde yer eden algılanan ebeveyn tutumları, duygusal şemalar üzerinden etkisini sürdürmeye devam etmektedir (Yap vd., 2014). Erken dönemde duygusal ihtiyaçların karşılanma biçimi, bireyin yetişkinlikte olaylara verdiği duygusal tepkilerin temelini oluşturabilir. Bu nedenle algılanan ebeveyn tutumları hem erken dönem deneyimlerin izlerini hem de bireyin güncel bilişsel-duygusal değerlendirme biçimini yansıtabilecek bir değişken olarak önem taşımaktadır.

Yetişkin bireylerde ebeveyn tutumlarının duygusal tepkisellik ile ilişkisinin incelenmesi, bir yandan gelişimsel süreklilik varsayımlarını test etmeye, diğer yandan psikolojik uyumun daha “yaşam boyu” bir perspektiften anlaşılmasına katkı sunabilir. Ayrıca literatürde negatif duygu süreçleri odağı baskın olduğundan, pozitif duygu süreçlerinin de ele alınması gerekmektedir (Fredrickson, 2001).

Bu doğrultuda, bireysel farklılık değişkenlerinin duygu süreçleri ve duygu düzenleme örüntüleri üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak, duygusal tepkiselliğin demografik değişkenlere göre anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir (Gross, 2015). Sosyalleşme süreçleri bağlamında ebeveynler, kız ve erkek çocuklarının duygusal tepkilerine farklı yanıtlar vermektedir. Örneğin, kız çocuklarında üzüntü ve korku ifadesi daha fazla tolere edilirken, erkek çocuklarında öfke dışındaki duyguların bastırılması teşvik edilebilmektedir (Chaplin ve Aldao, 2013). Bu durum, yetişkinlikte kadınların negatif duygusal tepkisellik puanlarının erkeklerden daha yüksek çıkması eğilimini açıklayabilir (Deng vd., 2016). Benzer şekilde, bireylerin psikolojik destek alma geçmişleri de duygusal süreçlerle ilişkili önemli bir değişken olarak değerlendirilmektedir. Psikolojik yardım arama davranışı çoğu zaman bireylerin yaşadıkları duygusal güçlükler, yoğun negatif duygulanım ve duygu düzenleme zorlukları ile ilişkilidir (Topkaya, 2014). Araştırmalar, psikolojik destek alan bireylerin destek alma öncesinde daha yüksek düzeyde psikolojik sıkıntı, stres, kaygı ve depresif belirtiler bildirdiklerini göstermektedir (Eigenhuis vd., 2021). Bu durum, psikolojik destek alma geçmişinin bireyin duygusal tepkisellik düzeyiyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle yüksek negatif duygusal tepkiselliğe sahip bireylerin negatif duyguları daha yoğun ve uzun süre deneyimlemeleri nedeniyle profesyonel yardım arayışına daha yatkın olabilecekleri ileri sürülmektedir. Bu nedenle psikolojik destek alma durumunun, bireylerin pozitif ve negatif duygusal tepkisellik düzeyleri açısından incelenmesi anlamlı görülmektedir. Mevcut literatürde ebeveyn tutumlarının duygusal süreçlerle ilişkisi çoğunlukla çocukluk ve ergenlik dönemine odaklanarak incelenmektedir. Yetişkin örneklemelerde algılanan ebeveyn tutumları ile pozitif ve negatif duygusal tepkisellik arasındaki ilişkilerin bir arada ele alındığı çalışmalar ise oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, yetişkinlerde algılanan ebeveyn tutumlarının duygusal tepkisellik (pozitif ve negatif) üzerindeki yordayıcı etkisini incelemektir. Ayrıca çalışmada, duygusal

tepkisellik düzeylerinin cinsiyet ve psikolojik destek alma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu yolla elde edilecek bulguların hem kuramsal alanyazına katkı sağlaması hem de aile danışmanlığı uygulamaları ve duygu odaklı müdahale programlarına rehberlik etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın alt amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

- (1) Algılanan ebeveyn tutumlarının pozitif duygusal tepkiselliği yordayıp yordamadığını tespit etmek,
- (2) Algılanan ebeveyn tutumlarının negatif duygusal tepkiselliği yordayıp yordamadığını tespit etmek,
- (3) Yetişkinlerin duygusal tepkisellik puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemek ve
- (4) Duygusal tepkisellik puanlarının psikolojik destek alma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu araştırma, yetişkin bireylerde algılanan ebeveyn tutumlarının pozitif ve negatif duygusal tepkisellik üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlayan nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin varlığını ve yönünü belirlemeyi hedefleyen çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Karasar, 2016). Bu doğrultuda demokratik, otoriter ve koruyucu ebeveyn tutumları bağımsız değişkenler; pozitif ve negatif duygusal tepkisellik ise bağımlı değişkenler olarak ele alınmıştır.

Örneklem

Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’de yaşayan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 459 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliği *G*Power* programı

kullanılarak değerlendirilmiştir. Çoklu regresyon analizi için 5 yordayıcı değişken, orta etki büyüklüğü $f^2 = .15$, $\alpha = .05$ anlamlılık düzeyi ve .95 güç değeri esas alınarak gerekli minimum örneklem büyüklüğü 138 olarak hesaplanmıştır (Faul vd., 2009). Mevcut örneklem büyüklüğü ($n = 459$) bu ölçütü karşılamaktadır. Katılımcıların detaylı betimsel istatistiklerine Tablo 1’de yer verilmiştir.

Katılımcıların 317’si (%69,1) kadın, 142’si (%30,9) erkektir. Katılımcıların yaşları 18 ile 65 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 26,89 ($SS = 7,98$) olarak hesaplanmıştır.

Araştırmaya dahil edilme ölçütleri: 18-65 yaş aralığında olmak, Türkiye’de yaşıyor olmak, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmek ve veri toplama araçlarını eksiksiz biçimde doldurmaktır. Dışlama ölçütleri ise 18 yaşın altında olmak, gönüllü onam vermemek ve kontrol sorularına yanlış cevap vermektir. Başlangıçta 503 kişiden oluşan veri setinden, yaş şartını sağlamayan 3 kişi ile kontrol sorusuna yanlış cevap veren 41 kişi veri temizleme aşamasında çalışmadan çıkarılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veriler; Kişisel Bilgi Formu, Anne Baba Tutumları Ölçeği ve Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Araştırmacı tarafından hazırlanan formda katılımcıların cinsiyet, yaş ve psikolojik destek alma durumlarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Form 3 adet açık uçlu ve 6 adet çoktan seçmeli olmak üzere toplam 9 sorudan oluşmaktadır.

Anne Baba Tutumları Ölçeği

Ölçek ilk olarak Kuzgun (1972) tarafından geliştirilmiş, daha sonra Kuzgun ve Eldeleklioğlu (2005) tarafından yenileme çalışması yapılmıştır. Ölçek, beş sınıflı Likert tipinde (1= Hiç uygun değil, 5= Çok uygun) olup otoriter (10 madde), demokratik (15 madde) ve koruyucu ebeveyn tutumlarını (15 madde) ölçen alt boyutlardan oluşmakta ve toplam 40 madde

içermektedir. Ölçeğin orijinal iç tutarlılık katsayıları otoriter tutum için .78, demokratik tutum için .89 ve koruyucu tutum için .82 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada ise iç tutarlılık katsayıları otoriter tutum için .87, koruyucu tutum için .88 ve demokratik tutum için .96 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan yüksek puan, ilgili alt boyutta ölçülen ebeveyn tutumunun katılımcı tarafından daha yüksek düzeyde algılandığını göstermektedir.

Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği

Preece ve arkadaşları (2019) tarafından geliştirilen ölçek, 18 maddeden oluşan beş sınıflı Likert tipinde (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum) bir ölçme aracıdır. Ölçek aktivasyon, yoğunluk ve süre olmak üzere üç alt boyutu içerirken; temel olarak pozitif ve negatif olmak üzere iki ana boyutu [genel pozitif duygusal tepkisellik (9 madde) ve genel negatif duygusal tepkisellik (9 madde)] kapsamaktadır. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Balaban ve Bilge (2021) tarafından gerçekleştirilmiş olup alt ölçeklere ilişkin iç tutarlılık katsayılarının .76 ile .92 arasında değiştiği bildirilmiştir. Bu çalışmada iç tutarlılık katsayıları pozitif duygusal tepkisellik için .84, negatif duygusal tepkisellik için .90 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan yüksek puan, ilgili boyutta daha yüksek duygusal tepkisellik düzeyine işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle, pozitif duygusal tepkisellik puanının yüksek olması pozitif duyguların daha hızlı aktive olduğunu, yoğun veya uzun süreli yaşandığını gösterirken; negatif puanların yüksekliği negatif duygulara karşı benzer bir şiddetli tepkiselliği ifade etmektedir.

İşlem

Araştırma verileri, katılımcılara ulaşımda kolaylık sağlması ve geniş bir örneklem grubunu temsil edebilmesi amacıyla çevrimiçi anket yöntemi (Google Forms) kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama süreci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'ndan alınan 22.02.2024 tarihli ve 02/01 sayılı onay sonrasında başlatılmıştır.

Katılımcılara ulařmak için olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme teknięi tercih edilmiřtir. Hazırlanan dijital anket formu, ilk olarak kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma grupları aracılıęıyla paylaşılmıř; katılımcılardan anketi çevrelerindeki uygun kriterleri saęlayan dięer yetiřkinlere de iletmeleri istenmiřtir. Anketin ilk sayfasında arařtırmanın amacı, kapsamı ve verilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağına dair Bilgilendirilmiř Onam Formu sunulmuřtur. Yalnızca gönüllü katılım onayını dijital olarak iřaretleyen katılımcılara ölçek sorularına eriřim izni verilmiřtir. Formun doldurulması yaklaşık 10-15 dakika sürmüřtür.

Verilerin Analizi

Arařtırma verilerinin analizinde öncelikle veri setinin analizlere uygunluęu incelenmiřtir. Veriler çevrimiçi form aracılıęıyla toplanırken tüm sorular zorunlu tutulduęu için veri setinde kayıp veri bulunmamaktadır. Tek deęişkenli aykırı deęerlerin belirlenmesinde standartlaştırılmıř z puanları, çok deęişkenli aykırı deęerlerin belirlenmesinde ise Mahalanobis uzaklıęı esas alınmıřtır. Yapılan incelemeler sonucunda, analiz sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir aykırı deęere rastlanmamıřtır (Tabachnick ve Fidell, 2013).

Deęişkenlerin normal dağılıma uygunluęu çarpıklık ve basıklık deęerleri üzerinden incelenmiřtir. Çarpıklık ve basıklık deęerlerinin ± 1 aralıęında yer alması normal dağılım varsayımı açısından kabul edilebilir bir ölçüt olarak deęerlendirilmektedir (George ve Mallery, 2010). Bu doęrultuda verilerin normal dağılım varsayımını karřıladıęı kabul edilmiřtir. Çoklu doęrusal regresyon analizi öncesinde baęımsız deęişkenler arasındaki çoklu doęrusallık varsayımı kontrol edilmiřtir. VIF deęerinin 10'un altında, tolerans deęerinin ise .10'un üzerinde olması çoklu doęrusallık problemi olmadığını göstermektedir (Field, 2018). Bu arařtırmada tolerans deęerleri .968 ile 1.000, VIF deęerleri ise 1.000 ile 1.033 arasında deęiřtięinden çoklu doęrusallık sorunu bulunmadıęı doęrulanmıřtır.

Analizlerde öncelikle betimsel istatistikler (\bar{X} =ortalama, SS =standart sapma) hesaplanmış, ardından değişkenler arasındaki ilişkiler için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Grup karşılaştırmaları için bağımsız örneklem t-testi uygulanmış ve bu analiz kapsamında varyansların homojenliği varsayımı Levene testi ile incelenmiştir. Kadın ve erkek katılımcı sayıları arasındaki dengesizlik, bulguların yorumlanmasında dikkate alınmış ve çalışmanın sınırlılıkları bölümünde ayrıca belirtilmiştir. Yordayıcı ilişkileri test etmek amacıyla hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi, bağımsız değişkenlerin modele aşamalı olarak eklenmesiyle bağımlı değişkendeki varyansı açıklama düzeylerini ve her bir değişken grubunun modele sağladığı ek katkıyı belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Hiyerarşik regresyonda birinci blokta cinsiyet, ikinci blokta psikolojik destek alma durumu ve üçüncü blokta ebeveyn tutumları modele dâhil edilmiştir. Modellerin açıklayıcılığı R^2 değerleri üzerinden değerlendirilmiş, yordayıcı değişkenlerin katkısı standartlaştırılmış beta (β) katsayıları ile yorumlanmıştır. Tüm analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiş; elde edilen bulguların etki büyüklüklerinin yorumlanmasında ilgili referans değerleri (Cohen, 1988) temel alınmış ve %95 güven aralıkları (GA) raporlanmıştır.

Bulgular

Bu araştırmada, yetişkin bireylerin algıladıkları ebeveyn tutumlarının (demokratik, otoriter ve koruyucu) pozitif ve negatif duygusal tepkisellik üzerindeki yordayıcı rolü incelenmiştir.

Araştırma değişkenlerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.

Değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Tablo 1’de değişkenler arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 1*Değişkenler Arası Korelasyon Analizi Sonuçları*

Değişken-ler	Min	Max	\bar{X}	SS	Çarpıklık	Basıklık	1	2	3	4	5
1.DEB	1.33	5.00	3.54	0.85	-0.40	-0.59	-				
2.OEB	1.00	4.40	2.32	0.73	0.49	-0.26	-.84**	-			
3.KEB	1.07	4.20	2.40	0.63	0.27	-0.51	-.55**	.72**	-		
4.PDT	2.00	5.00	3.89	0.63	-0.52	0.05	.27**	-.18**	-.15*	-	
5.NDT	1.33	5.00	3.46	0.90	-0.37	-0.64	-.25**	.28**	.28**	-.22**	-

*N = 459. *p < .01; **p < .001. DEB = [Demokratik Ebeveyn]; KEB = [Koruyucu Ebeveyn]; OEB = [Otoriter Ebeveyn]; PDT = [Pozitif Duygusal Tepkisellik]; NDT = [Negatif Duygusal Tepkisellik].*

Analiz bulgularına göre demokratik ebeveyn tutumu ile otoriter ebeveyn ($r = -.84, p < .001$) ve koruyucu ebeveyn ($r = -.55, p < .001$) tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca demokratik ebeveyn tutumu ile pozitif duygusal tepkisellik arasında pozitif ($r = .27, p < .001$), negatif duygusal tepkisellik arasında ise negatif ($r = -.25, p < .001$) yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Koruyucu ebeveyn tutumu ile duygusal tepkisellik düzeyleri arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde; koruyucu ebeveynlik ile pozitif duygusal tepkisellik arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki ($r = -.15, p < .01$), negatif duygusal tepkisellik ile ise pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki ($r = .28, p < .001$) tespit edilmiştir. Otoriter ebeveyn tutumu incelendiğinde, koruyucu ebeveyn tutumu ile pozitif ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki ($r = .72, p < .001$) bulunurken, pozitif duygusal tepkisellik ile negatif ($r = -.18, p < .001$), negatif duygusal tepkisellik ile ise pozitif ($r = .28, p < .001$) yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, pozitif duygusal tepkisellik ile negatif duygusal tepkisellik arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir ($r = -.22, p < .001$).

Tablo 2’te yetişkinlerin duygusal tepkisellik puanlarının cinsiyete göre değişip değişmediğine ait t-testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 2

Yetişkinlerin Cinsiyete Göre Duygusal Tepkisellik puanlarına ait Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları

Değişken	Cinsiyet	N	\bar{X}	SS	t	sd	p	d	%95 GA
PDT	Kadın	317	3.97	.59	4.80	457	.000	.49	[.17, .41]
	Erkek	142	3.68	.65					
NDT	Kadın	317	3.58	.88	4.35	457	.000	.44	[.21, .56]
	Erkek	142	3.19	.86					

PDT = [Pozitif Duygusal Tepkisellik]; NDT = [Negatif Duygusal Tepkisellik].

Cinsiyet, pozitif duygusal tepkisellik puanları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur; kadınların ($M = 3.97$, $SS = 0.59$) erkeklere ($M = 3.68$, $SS = 0.65$) göre daha yüksek pozitif duygusal tepkisellik düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir ($t(457) = 4.80$, $p < .001$, $d = 0.49$, %95 GA [0.17, 0.41]). Bu fark, orta düzeyde bir etki büyüklüğüne karşılık gelmektedir. Benzer şekilde, negatif duygusal tepkisellikte de kadınlar ($M = 3.58$, $SS = 0.88$) erkeklerden ($M = 3.19$, $SS = 0.86$) anlamlı ölçüde daha yüksek puanlar almıştır ($t(457) = 4.35$, $p < .001$, $d = 0.44$, %95 GA [0.21, 0.56]). Bu bulgu da orta düzeyde bir etki büyüklüğüne işaret etmektedir.

Tablo 3’te yetişkinlerin duygusal tepkisellik puanlarının psikolojik destek alıp almama durumuna göre değişip değişmediğine ait t-testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 3

Yetişkinlerin Psikolojik Destek Alıp Almama Durumuna Göre Duygusal Tepkisellik Puanlarına ait Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları

Değişkenler	Psikolojik Destek	N	\bar{X}	SS	t	sd	P	d	%95 GA
PDT	Alan	165	3.78	.66	-2.64	457	.008	-.26	[-.27, -.04]
	Almayan	294	3.94	.59					
NDT	Alan	165	3.64	.88	2.64	457	.002	.31	[.10, .44]
	Almayan	294	3.36	.91					

PDT = [Pozitif Duygusal Tepkisellik]; NDT = [Negatif Duygusal Tepkisellik].

Psikolojik destek almayan grubun ($M = 3.94$, $SS = 0.59$) psikolojik destek alan gruba ($M = 3.78$, $SS = 0.66$) göre daha yüksek pozitif duygusal tepkisellik düzeyine sahip olduğu bulunmuştur ($t(457) = -2.64$, $p < .01$, $d = -0.26$, %95 GA [-0.27, -0.04]). Negatif duygusal tepkisellikte ise destek alan grubun ($M = 3.64$, $SS = 0.88$) almayan gruba göre ($M = 3.36$, $SS = 0.91$) negatif duygusal tepkisellik puanları daha yüksek çıkmıştır ($t(457) = 2.64$, $p < .01$, $d = 0.31$, %95 GA [0.10, 0.44]). Her iki fark da küçük-orta arası bir etki büyüklüğüne karşılık gelmektedir.

Tablo 4'te pozitif duygusal tepkiselliği yordayan değişkenlere ait hiyerarşik regresyon analizinin sonuçları verilmiştir.

Tablo 4

Yetişkinlerin Pozitif Duygusal Tepkiselliklerine ait Hiyerarşik Regresyon Sonuçları

Model	B	Sh.	β	t	p	R	R ²	F	p
1 Sabit	4,27	0,08		49,54	.000	0,22	0,05	23,09	.000
Cinsiyet	-0,29	0,06	-0,22	-4,61	.000				
2 Sabit	3,98	0,13		30,52	.000	0,26	0,07	17,12	.000
Cinsiyet	-0,31	0,06	-0,235	-4,98	.000				

P.Destek	0,19	0,06	0,148	3,14	.002				
3 Sabit	2,89	0,36		7,86	.000				
Cinsiyet	-0,30	0,06	-0,222	-4,94	.000				
P.Destek	0,1	0,06	0,108	2,34	.019	0,36	0,13	14,03	.000
DEB	0,26	0,06	0,361	4,34	.000				
OEB	0,15	0,09	0,177	1,69	.090				
KEB	-0,05	0,06	-0,058	-0,869	.385				

P.Destek = [Psikolojik Destek Alıp Almadığı Durumu]; DEB = [Demokratik Ebeveyn]; KEB = [Koruyucu Ebeveyn]; OEB = [Otoriter Ebeveyn]; N = 459

Tablo 4'e göre pozitif duygusal tepkiselliği açıklamada Model 1'de cinsiyet, Model 2'de cinsiyet ve psikolojik destek alma durumu; Model 3'te ise cinsiyet, psikolojik destek alma durumu ve ebeveyn tutumları (demokratik, otoriter ve koruyucu) ele alınmıştır.

Hiyerarşik regresyon analizi sonucuna göre tüm modellerin pozitif duygusal tepkiselliği istatistiksel olarak anlamlı biçimde açıkladığı tespit edilmiştir [Model 1: $F(1, 457) = 23.09, p < .001$; Model 2: $F(2, 456) = 17.12, p < .001$; Model 3: $F(5, 453) = 14.03, p < .001$]. Model 1 pozitif duygusal tepkiselliğin %5'ini ($R^2 = .05$), Model 2 %7'sini ($R^2 = .07$) ve Model 3 ise %13'ünü ($R^2 = .13$) açıklamaktadır. Model 3 sonuçlarına göre pozitif duygusal tepkiselliği anlamlı düzeyde ve pozitif yönde yordayan değişkenler demokratik ebeveynlik tutumu ($\beta = .36, p < .001$) ve psikolojik destek alma durumudur ($\beta = .10, p < .05$). Ayrıca cinsiyetin pozitif duygulanım üzerinde anlamlı negatif etkisi olduğu görülmüştür ($\beta = -.22, p < .001$). Otoriter ve koruyucu ebeveynlik tutumlarının pozitif duygulanım üzerindeki etkisi ise anlamlı bulunmamıştır ($p > .05$).

Tablo 5'da negatif duygusal tepkiselliği yordayan değişkenlere ait hiyerarşik regresyon sonuçları verilmiştir.

Tablo 5*Yetişkinlerin Negatif Duygusal Tepkiselliklerine ait Hiyerarşik Regresyon Sonuçları*

Model	B	Sh.	β	t	p	R	R^2	F	p
1 Sabit	3,96	0,12		32,12	.000	0,20	0,04	18,949	.000
Cinsiyet	-0,38	0,08	-0,20	-4,38	.000				
2 Sabit	4,32	0,18		23,54	.000	0,24	0,06	13,457	.000
Cinsiyet	-0,36	0,08	-0,18	-4,15	.000				
P.Destek	-0,23	0,08	-0,12	-2,82	.005				
3 Sabit	3,61	0,57		6,26	.000	0,38	0,14	15,064	.000
Cinsiyet	-0,38	0,08	-0,20	-4,50	.000				
P.Destek	-0,14	0,08	-0,07	-1,78	.075				
DEB	-0,07	0,09	-0,07	-0,80	.422				
OEB	0,10	0,12	0,08	0,82	.412				
KEB	0,25	0,09	0,18	2,82	.005				

P.Destek = [Psikolojik Destek Alıp Almama Durumu]; DEB = [Demokratik Ebeveyn]; KEB = [Koruyucu Ebeveyn]; OEB = [Otoriter Ebeveyn]; N = 459

Tablo 5'ya göre negatif duygusal tepkiselliği açıklamada modellerin hiyerarşik yapısı Tablo 4 ile aynı sırayı izlemiştir. Analiz sonuçlarına göre tüm modellerin negatif duygusal tepkiselliği istatistiksel olarak anlamlı biçimde açıkladığı tespit edilmiştir [Model 1: $F(1, 457) = 18.94, p < .001$; Model 2: $F(2, 456) = 13.45, p < .001$; Model 3: $F(5, 453) = 15.06, p < .001$]. Model 1 negatif duygusal tepkiselliğin %4'ünü ($R^2 = .04$), Model 2 %6'sını ($R^2 = .06$) ve Model 3 ise %14'ünü ($R^2 = .14$) açıklamaktadır. Model 3 sonuçlarına göre negatif duygusal tepkiselliği anlamlı düzeyde yordayan değişken koruyucu ebeveynlik tutumudur ($\beta = .18, p < .01$) ve bu etki pozitif yöndedir. Ayrıca cinsiyetin negatif duygusal tepkisellik üzerinde anlamlı negatif etkisi olduğu görülmüştür ($\beta = -.20, p < .001$). Demokratik ve otoriter ebeveynlik tutumlarının negatif duygusal tepkisellik üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır ($p > .05$). Benzer şekilde, psikolojik destek alma durumunun modele ebeveyn tutumları

eklendiğinde (Model 3) negatif duygusal tepkisellik üzerindeki etkisi anlamlılığını yitirmiştir ($p > .05$).

Tartışma

Bu çalışmada, algılanan ebeveyn tutumlarının yetişkin bireylerin pozitif ve negatif duygusal tepkisellik düzeyleriyle ilişkisi incelenmiştir. Bulgular, demokratik ebeveyn tutumunun pozitif duygusal tepkiselliği anlamlı biçimde yordadığını, koruyucu ebeveyn tutumunun ise negatif duygusal tepkiselliğin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Otoriter ebeveyn tutumu korelasyon analizlerinde duygusal tepkisellik boyutlarıyla anlamlı ilişkiler göstermesine karşın, çoklu regresyon modellerinde anlamlı bir yordayıcı olarak ortaya çıkmamıştır. Ayrıca kadınların hem pozitif hem de negatif duygusal tepkisellik düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu; psikolojik destek alan bireylerin ise daha yüksek negatif ve daha düşük pozitif duygusal tepkisellik düzeylerine sahip olduğu belirlenmiştir.

Demokratik ebeveyn tutumunun pozitif duygusal tepkiselliği yordaması, ebeveynlik bağlamında duyguların kabul edilmesi ve ifade edilmesinin desteklenmesinin pozitif duygusal tepkilerin gelişimiyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Pozitif duyguların bireyin bilişsel ve davranışsal repertuarını genişletebileceğini öne süren kuramsal yaklaşımlar (Fredrickson, 2001), destekleyici ebeveynlik bağlamlarının pozitif duygu deneyimlerini kolaylaştırabileceğini vurgulamaktadır. Bu bulgu, demokratik ebeveynliğin yetişkinlikte pozitif duygusal tepkisellik ile ilişkili olabileceğini göstermesi bakımından literatürle uyumludur. Yakın tarihli boylamsal araştırmalar, ebeveyn sıcaklığının ve duyarlı yanıt vermenin çocukluktan itibaren duygu düzenleme becerilerini desteklediğini ve bu etkinin karşılıklı bir döngü içinde ilerlediğini göstermektedir (Isdahl-Troye vd., 2025). Demokratik ebeveynliğin temel bileşenlerinden biri olan ebeveyn sıcaklığı, bireyin pozitif duygulara açık olmasını ve bu duyguları deneyimleme kapasitesini artırabilmektedir.

Demokratik ebeveyn tutumu ile negatif duygusal tepkisellik arasındaki negatif ilişki, bu ebeveynlik yaklaşımının negatif duyguların yoğunluğu ve sürekliliğiyle daha düşük düzeyde ilişkili olabileceğini göstermektedir. Aile ortamında duyguların düzenlenmesine yönelik destekleyici yaklaşımların, bireyin duygu düzenleme becerilerinin gelişimini destekleyebileceği belirtilmektedir (Morris vd., 2007). Bu bağlamda, demokratik ebeveynliğin negatif duygusal tepkilerin düzenlenmesine dolaylı katkı sağlamış olabileceği düşünülebilir.

Koruyucu ebeveyn tutumunun negatif duygusal tepkiselliği anlamlı biçimde yordaması, aşırı koruyucu ebeveynlik davranışlarının uzun vadede negatif duygusal süreçlerle ilişkili olabileceğine işaret etmektedir. Duygu düzenleme literatürü, bireyin stres ve negatif duygularla başa çıkma deneyimlerinin sınırlanmasının, ruminasyon ve kaçınma gibi işlevsiz düzenleme stratejileriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir (Aldao vd., 2010; Nolen-Hoeksema vd., 2008). Bu durum, koruyucu ebeveynliğin yetişkinlikte negatif duygusal tepkisellik düzeyleriyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Koruyucu ebeveyn tutumu ile pozitif duygusal tepkisellik arasındaki negatif ilişki, bu ebeveynlik yaklaşımının bireyin pozitif duygusal deneyimlere yönelik özerkliğini sınırlamasıyla ilişkili olabilir. Aşırı kontrolün, bireyin çevresel uyaranlara yönelik keşif ve keyif alma süreçlerini kısıtlayabileceği ve bunun da pozitif duyguların ortaya çıkışını zorlaştırabileceği öne sürülmektedir (Gross, 2015). Bu bağlamda elde edilen bulgu, koruyucu ebeveynliğin pozitif duygusal tepkisellik açısından sınırlayıcı bir bağlam sunabileceğini düşündürmektedir.

Otoriter ebeveyn tutumu korelasyon analizlerinde duygusal tepkisellik boyutlarıyla anlamlı ilişkiler göstermesine rağmen, regresyon modellerinde anlamlı bir yordayıcı olarak ortaya çıkmamıştır. Bu durum, otoriter ebeveynliğin duygusal tepkisellik üzerindeki etkisinin diğer ebeveyn tutumlarıyla paylaşılan ortak varyans aracılığıyla açıklanıyor olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle demokratik tutum ile otoriter tutum arasındaki çok yüksek

negatif korelasyon ($r = -.84$), bu iki değişkenin modelde birbirinin etkisini baskılayabildiğini göstermektedir (Field, 2018). Nitekim meta-analiz bulguları, ebeveynlik stillerinin çoğu zaman birbirinden bağımsız yapılar olarak değil, birbiriyle örtüşen ve etkileşim içinde deneyimlenen örüntüler olarak ortaya çıktığını göstermektedir (Pinquart, 2017). Bununla birlikte bu sonuç sadece istatistiksel bir ortak varyans sonucu olarak değil kuramsal ve kültürel bir çerçeveden de yorumlanabilir. Türk kültürü gibi toplulukçu özelliklerin ve aile içi hiyerarşinin belirgin olduğu yapılarda otoriter tutum her zaman doğrudan “reddedilme” olarak algılanmayabilmekte zaman zaman normatif bir disiplin veya ebeveyn ilgisinin bir yansıması olarak değerlendirilebilmektedir (Kâğıtçıbaşı, 2005). Buna karşın, koruyucu ebeveynlik doğrudan bireyin özerkliğini ve bireyselleşmesini hedef almaktadır. Koruyucu ebeveynler, çocuğun stresli durumlarla kendi başına yüzleşmesine ve bağımsız duygu düzenleme stratejileri geliştirmesine engel olurlar (Schiffirin vd., 2014). Dolayısıyla yetişkinlik döneminde otoriter bir geçmişten ziyade, başa çıkma öz-yeterliğini zedeleyen koruyucu ebeveynlik deneyiminin bireyleri olumsuz uyaranlar karşısında daha savunmasız, yoğun ve uzun süreli tepkiler (negatif duygusal tepkisellik) vermeye yatkın hale getirdiği düşünülmektedir.

Pozitif ve negatif duygusal tepkisellik arasındaki negatif ilişki, bu iki boyutun birbirinden tamamen bağımsız olmadığını göstermektedir. Pozitif ve negatif duygulanımın ayrı ancak ilişkili yapılar olduğu yönündeki bulgular (Diener vd., 2018; Watson vd., 1988), bu sonucu desteklemektedir. Bu durum, duygusal tepkiselliğin tek boyutlu değil, çok boyutlu bir yapı olarak ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır.

Cinsiyete ilişkin bulgular, kadınların hem pozitif hem de negatif duygusal tepkisellik düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, kadınların duygusal uyaranlara daha yoğun tepkiler verebildiğini ve duygusal deneyimlerini daha açık yaşayabildiğini gösteren çalışmalarla uyumludur (Deng vd., 2016; Gross ve John, 2003). Bu

farklılık, biyolojik etmenlerin yanı sıra toplumsal cinsiyet rollerinin duygusal ifade biçimleri üzerindeki etkisiyle ilişkili olabilir. Pozitif ve negatif duygusal tepkiselliğin her ikisinde de cinsiyet deęişkeninin anlamlı ve tutarlı bir yordayıcı olarak ortaya çıkması, duygusal tepkisellik arařtırmalarında cinsiyet farklılıklarının kontrol edilmesinin önemini göstermektedir. Bununla birlikte, mevcut çalışmada kadın katılımcı sayısının erkek katılımcı sayısından daha yüksek olması cinsiyet karşılařtırmalarına ilişkin bulguların yorumlanmasında dikkate alınmalıdır. Her ne kadar örneklem büyüklüğü genel analizler açısından yeterli olsa da kadın ve erkek grupları arasındaki sayısal dengesizlik, cinsiyete dayalı karşılařtırmaların genellenebilirliğini sınırlayabilir. Bu nedenle cinsiyet farklılıklarına ilişkin bulgular deęerlendirilirken grup büyüklüklerindeki oransızlık göz önünde bulundurulmalıdır. Gelecekteki çalışmalarda daha dengeli cinsiyet dağılımına sahip örneklerle bu bulguların yeniden test edilmesi önerilmektedir.

Psikolojik destek alma durumuna ilişkin bulgular, destek alan bireylerin daha yüksek negatif ve daha düşük pozitif duygusal tepkisellik düzeylerine sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, psikolojik yardım arama davranışının çoęu zaman bireylerin yaşadıkları duygusal zorlanmalar, psikolojik sıkıntı ve duygu düzenleme güçlükleriyle ilişkili olduğunu gösteren çalışmalarla uyumludur (Topkaya, 2014). Nitekim yetişkinlerde profesyonel yardım arama davranışını inceleyen sistematik bir derlemede belirti şiddeti, psikiyatrik eş tanı, depresif dönem sayısı ve hastalık süresi gibi ihtiyaçla ilişkili faktörlerin yardım arama davranışıyla bağlantılı olduğu bildirilmiştir (Magaard vd., 2017). Benzer şekilde psikolojik destek alan bireylerin destek alma öncesinde daha yoğun stres, kaygı, depresif belirtiler ve negatif duygulanım deneyimleyebildikleri belirtilmektedir (Eigenhuis vd., 2021). Bu nedenle mevcut arařtırmada psikolojik destek alan bireylerin negatif duygusal tepkisellik puanlarının daha yüksek bulunması psikolojik desteğin olumsuz bir sonucu olarak deęil destek arayışına yol açan duygusal kırılganlık, belirti yoğunluğu ve yoğun negatif duygu deneyimiyle ilişkili

olarak değerlendirilmelidir. Benzer biçimde psikolojik destek almayan bireylerin pozitif duygusal tepkisellik puanlarının daha yüksek olması, bu bireylerin pozitif duygulara daha açık olmaları ya da psikolojik yardım arayışını gerektirecek düzeyde duygusal zorlanma yaşamamalarıyla ilişkili olabilir. Bununla birlikte, mevcut çalışmanın kesitsel deseni nedeniyle psikolojik destek alma durumu ile duygusal tepkisellik arasında nedensel bir yorum yapılmamalıdır.

Sonuç

Bu çalışma, yetişkinlerde algılanan ebeveyn tutumlarının duygusal tepkisellikle sistematik ilişkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Demokratik tutum pozitif duygusal tepkisellikle pozitif, koruyucu tutum ise negatif duygusal tepkisellikle pozitif yönde ilişkilidir. Bulgular, erken dönem ebeveynlik deneyimlerinin yetişkinlik dönemindeki duygusal tepkisellik üzerindeki uzun vadeli etkilerine işaret etmektedir.

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde demokratik ebeveynliğin güvenli bağlanmayı teşvik ederek bireyin duygusal deneyimlerini özgürce yaşamasına olanak tanıdığı, koruyucu tutumun ise kaygılı-kaçınan bağlanma örüntüleriyle ilişkilenerken yetişkinlikte duygusal kırılma yarattığı olası bir mekanizma olarak öne çıkmaktadır (Mikulincer ve Shaver, 2016). Demokratik ebeveynliğin duyguların modellenmesi, tepki verme ve duygu koçluğu boyutlarında olumlu bir bağlam sunduğu ve bu durumun yetişkinlikte de uyumlu duygusal tepkisellik örüntülerine yansıdığı değerlendirilebilir.

Bu çalışmanın alanyazına sunduğu en belirgin ve özgün katkı, duygusal tepkiselliği yalnızca psikopatolojik bir risk faktörü (negatif boyut) olarak değil, aynı zamanda psikolojik iyi oluşu destekleyen uyumlu bir kapasite (pozitif boyut) olarak çift yönlü ele almasıdır. Mevcut literatürde ebeveyn tutumlarının etkileri genellikle çocukluk veya ergenlik dönemiyle sınırlı tutulurken, bu çalışma söz konusu dinamiklerin yetişkinlikteki izlerini sürmesi bakımından önemli bir değere sahiptir. Kültürel bağlamda ise; aile bağlarının yetişkinlikte de

güçlü bir şekilde devam ettiği Türkiye örneğinde, otoriter disiplinden ziyade özerkliği kısıtlayan koruyucu ebeveynliğin duygusal kırılganlık üzerinde temel risk faktörü olduğunun gösterilmesi klinik açıdan kritik bir bulgudur. Bu sonuçlar, yetişkinlerle yürütülen psikoterapi süreçlerinde ve aile danışmanlığı uygulamalarında koruyucu ebeveynlik şemalarının çalışılması gerektiğine dair klinisyenlere önemli bir rehberlik sunmaktadır.

Sınırlılıklar

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın kesitsel desende yürütülmüş olması ebeveyn tutumları ile duygusal tepkisellik arasındaki ilişkiler hakkında nedensel çıkarımlar yapılmasını sınırlandırmaktadır. Verilerin öz-bildirim yoluyla toplanmış olması ortak yöntem yanlılığı riskini beraberinde getirebilir. Ayrıca verilerin çevrimiçi anket yöntemiyle toplanması, araştırmanın örneklem profilini internet erişimi ve dijital okuryazarlığı olan bireylerle sınırlandırmış olabilir. Çevrimiçi veri toplama sürecinde katılımcıların anketi doldurdukları anlık duygusal ve fiziksel ortamın standartlaştırılmaması da yanıtları etkilemiş olabilecek bir diğer faktördür. Örneklem oluşturulurken olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kartopu tekniğinin kullanılması, bulguların genellenebilirliğini sınırlayan bir diğer etkendir.

Son olarak örneklemedeki kadın katılımcı sayısının erkeklere oranla yüksek olması cinsiyet karşılaştırmalarını, katılımcıların yaş ortalamasının genç yetişkinlik dönemine yoğunlaşması ise bulguların tüm yetişkinlik dönemine genellenmesini zorlaştırmaktadır.

Öneriler

Uygulamaya Yönelik Öneriler

Bu çalışmanın bulguları klinik psikoloji, psikolojik danışma ve psikoterapi uygulamaları için önemli pratik çıkarımlar sunmaktadır. İlk olarak yetişkin danışanların duygusal tepkisellik örüntülerinin ve duygu düzenleme güçlüklerinin değerlendirilmesinde, bireylerin geçmişte algıladıkları ebeveyn tutumlarının (özellikle helikopter/koruyucu ebeveynlik şemalarının)

sistematiik olarak sorgulanması önerilmektedir. İkinci olarak, yüksek negatif duygusal tepkisellik gösteren ve negatif duygulardan toparlanmakta zorlanan bireylerde aşırı koruyucu ebeveynlik deneyimlerinin varlığının tespit edilmesi duygu odaklı müdahalelerin planlanmasında klinisyenlere kritik bir yol gösterici olabilir. Son olarak, koruyucu ruh sağlığı çalışmaları kapsamında düzenlenecek ebeveynlik eğitimi programlarında demokratik tutumları teşvik etmek, bireylerin çocukluktan yetişkinliğe uzanan yaşam boyu sağlıklı duygusal gelişimlerini desteklemek açısından kritik bir adımdır.

Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler

Araştırma sonucunda elde edilen regresyon modellerinin açıklama oranlarının (varyans oranlarının) görece düşük olması, duygusal tepkiselliğin ebeveyn tutumları dışında başka temel belirleyicilerinin de bulunduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle gelecek çalışmalarda bireyin mizaç özellikleri, travmatik yaşam olayları, güncel stres faktörleri ve romantik ilişkilerdeki bağlanma stilleri gibi değişkenlerin modele eklenmesinin modellerin açıklayıcılık gücünü artıracakı düşünölmektedir.

Gelecek araştırmalarda ebeveyn tutumları ile duygusal tepkisellik arasındaki nedensel ilişkilerin daha net biçimde ortaya konabilmesi için kesitsel tasarımlardan ziyade boylamsal araştırma desenlerinin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca klinik örneklerle (örn. anksiyete veya depresyon tanısı almış bireyler) yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar, özellikle negatif duygusal tepkiselliğin psikopatolojiyle olan ilişkisini çok daha ayrıntılı biçimde incelemeye olanak tanıyacaktır. Son olarak, bu alanda yapılacak çalışmalarda yalnızca öz-bildirim ölçeklerine dayanmak yerine; çoklu veri kaynaklarının (ebeveyn, eş veya akran değerlendirmeleri) ve nitel görüşme yöntemlerinin sürece dâhil edilmesi, algılanan ebeveyn tutumlarının bireyin içsel dünyası ve duygusal deneyimleri üzerindeki etkilerinin daha derinlemesine anlaşılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Finansal Destek / Grant Support:

Yazar bu alıřma iin finansal destek almadıęını beyan etmiřtir.

The author declared that this study has received no financial support.

Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval:

Bu alıřma iin etik kurul onayı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnsan Arařtırmaları Sosyal ve Beřeri Bilimler Etik Kurulunun 22/02/2024 tarihli 02/01 sayılı karar ile alınmıřtır.

Ethics committee approval was received for this study from Erzincan Binali Yıldırım University, Human Studies: Social and Humanities Ethics Committee on 22/02/2024 and 02/01 document number.

Bilimsel yazılarda yapay zekâ kullanım beyanı

Bu alıřmanın İngilizce geniř özetinde yazar, dil kontrolü amacıyla DeepL Translator'u kullanmıřtır. Bu aracı/hizmeti kullandıktan sonra, yazar ierięi gerektięi gibi inceleyip düzenlemiř olduęunu ve yayın ierięinin tüm sorumluluęunu üstlendięini kabul ve beyan etmektedir.

Kaynakça

- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S. ve Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 30(2), 217-237. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004>
- Balaban, G. ve Bilge, Y. (2021). Perth Duygusal Tepkisellik Ölçeği-Kısa Formunun Türk toplum örneklemindeki psikometrik özellikleri. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 13(1), 281-297.
- Carver, C. S., Johnson, S. L. ve Joormann, J. (2008). Serotonergic function, two-mode models of self-regulation, and vulnerability to depression: What depression has in common with impulsive aggression. *Psychological Bulletin*, 134(6), 912-943. <https://doi.org/10.1037/a0013740>
- Chaplin, T. M. ve Aldao, A. (2013). Gender differences in emotion expression in children: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, 139(4), 735-765. <https://doi.org/10.1037/a0030737>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A. ve Conway, A. M. (2009). Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. *Emotion*, 9(3), 361-368. <https://doi.org/10.1037/a0015952>
- Davidson, R. J. (2000). Affective style, psychopathology, and resilience: Brain mechanisms and plasticity. *American Psychologist*, 55(11), 1196-1214. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.11.1196>
- Dejonckheere, E., Mestdagh, M., Houben, M., Rutten, I., Sels, L., Kuppens, P. ve Tuerlinckx, F. (2019). Complex affect dynamics add limited information to the prediction of psychological well-being. *Nature Human Behaviour*, 3, 478-491. <https://doi.org/10.1038/s41562-019-0555-0>
- Deng, Y., Chang, L., Yang, M., Huo, M. ve Zhou, R. (2016). Gender differences in emotional response: Inconsistency between experience and expressivity. *PLOS ONE*, 11(6), e0158666. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158666>
- Diener, E., Oishi, S. ve Tay, L. (2018). Advances in subjective well-being research. *Nature Human Behaviour*, 2(4), 253-260. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0307-6>
- Eigenhuis, E., Waumans, R. C., Muntingh, A. D., Westerman, M. J., van Meijel, M., Batelaan, N. M. ve van Balkom, A. J. (2021). Facilitating factors and barriers in help-seeking behaviour in adolescents and young adults with depressive symptoms: A

- qualitative study. *PLOS ONE*, 16(3), e0247516.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247516>
- Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K. ve Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality and regulation: Their role in predicting quality of social functioning. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(1), 136-157. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.1.136>
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A. ve Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41(4), 1149-1160. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5. bs.). SAGE Publications.
- Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. *American Psychologist*, 56(3), 218-226.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.218>
- Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. *Advances in Experimental Social Psychology*, 47, 1-53. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407236-7.00001-2>
- Garside, R. B. ve Klimes-Dougan, B. (2002). Socialization of discrete negative emotions: Gender differences and links with psychological distress. *Sex Roles*, 47(3), 115-128.
<https://doi.org/10.1023/A:1021090904785>
- George, D. ve Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (10. bs.). Pearson.
- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1-26. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781>
- Gross, J. J. ve John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348-362. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348>
- Gruber, J., Mauss, I. B. ve Tamir, M. (2011). A dark side of happiness? How, when, and why happiness is not always good. *Perspectives on Psychological Science*, 6(3), 222-233.
<https://doi.org/10.1177/1745691611406927>
- Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Fang, A. ve Asnaani, A. (2012). Emotion dysregulation model of mood and anxiety disorders. *Depression and Anxiety*, 29(5), 409-416.
<https://doi.org/10.1002/da.21888>
- Isdahl-Troye, A., Villar, P., Álvarez-Voces, M. ve Romero, E. (2025). Unraveling the dynamics of emotional regulation and parental warmth across early childhood:

- Prediction of later behavioral problems. *Scientific Reports*, 15(1), 23294.
<https://doi.org/10.1038/s41598-025-06846-5>
- Joussemet, M., Landry, R. ve Koestner, R. (2008). A self-determination theory perspective on parenting. *Canadian Psychology/Psychologie canadienne*, 49(3), 194-200.
<https://doi.org/10.1037/a0012754>
- Kâğıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 36(4), 403-422.
<https://doi.org/10.1177/0022022105275959>
- Karasar, N. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemi* (31. bs.). Nobel Yayıncılık.
- Kuzgun, Y. (1972). *Ana-baba tutumlarının kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Kuzgun, Y. ve Eldeleklioğlu, J. (2005). Ana Baba Tutum Ölçeği. Y. Kuzgun ve F. Bacanlı (Ed.), *PDR'de kullanılan ölçekler içinde*. Nobel Yayıncılık.
- Larsen, J. T. ve McGraw, A. P. (2011). Further evidence for mixed emotions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 100(6), 1095-1110.
<https://doi.org/10.1037/a0021846>
- Leger, K. A., Charles, S. T. ve Almeida, D. M. (2018). Let it go: Lingering negative affect in response to daily stressors is associated with physical health years later. *Psychological Science*, 29(8), 1283-1290. <https://doi.org/10.1177/0956797618763097>
- MacNeill, L. A., Ram, N., Bell, C. G., Fox, N. A. ve Pérez-Edgar, K. (2022). Trajectories of infants' biobehavioral development: Emotion and attention dynamics. *Child Development*, 93(5), 1424-1440. <https://doi.org/10.1111/cdev.13788>
- Magaard, J. L., Seeralan, T., Schulz, H. ve Brütt, A. L. (2017). Factors associated with help-seeking behaviour among individuals with major depression: A systematic review. *PLoS ONE*, 12, e0176730. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176730>
- Mikulincer, M. ve Shaver, P. R. (2016). *Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change* (2. bs.). Guilford Press.
- Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S. ve Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. *Social Development*, 16(2), 361-388. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00389.x>
- Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E. ve Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. *Perspectives on Psychological Science*, 3(5), 400-424. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x>

- Pinquart, M. (2017). Associations of parenting dimensions and styles with externalizing problems of children and adolescents: An updated meta-analysis. *Developmental Psychology*, 53(5), 873-932. <https://doi.org/10.1037/dev0000295>
- Preece, D., Becerra, R. ve Campitelli, G. (2019). Assessing emotional reactivity: Psychometric properties of the Perth Emotional Reactivity Scale and the development of a short form. *Journal of Personality Assessment*, 101(6), 589-597. <https://doi.org/10.1080/00223891.2018.1465430>
- Roth, L. H. O., Bencker, C., Lorenz, J. ve Laireiter, A. R. (2024). Testing the validity of the broaden-and build theory of positive emotions: A network analytic approach. *Frontiers in Psychology*, 15, Makale 1405272. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1405272>
- Rothbart, M. K. ve Sheese, B. E. (2007). Temperament and emotion regulation. J. J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation* içinde (ss. 331-350). Guilford Press.
- Schiffirin, H. H., Liss, M., Miles-McLean, H., Geary, K. A., Erchull, M. J. ve Tashner, T. (2014). Helping or hovering? The effects of helicopter parenting on college students' well-being. *Journal of Child and Family Studies*, 23(3), 548-557. <https://doi.org/10.1007/s10826-013-9716-3>
- Sümer, N., Aktar, E. ve Büyüķřahin-Sunal, A. (2010). Ebeveyn tutum ve davranıřlarının yetiřkinlikteki psikolojik iyi oluřa etkileri. *Türk Psikoloji Dergisi*, 25(65), 42-55.
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6. bs.). Pearson.
- Topkaya, N. (2014). Psikolojik yardım alma niyetini yordamada demografik, bireysel ve çevresel faktörler. *Türk Psikoloji Dergisi*, 29(74), 1-11.
- Tugade, M. M. ve Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(2), 320-333. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.2.320>
- Watson, D., Clark, L. A. ve Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063-1070. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063>
- Yap, M. B. H., Pilkington, P. D., Ryan, S. M. ve Jorm, A. F. (2014). Parental factors associated with depression and anxiety in young people: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 156, 8-23. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.11.007>

Zimmer-Gembeck, M. J., Rudolph, J., Kerin, J. ve Bohadana-Brown, G. (2022). Parent emotional regulation: A meta-analytic review of its association with parenting and child adjustment. *International Journal of Behavioral Development*, 46(1), 63-82.
<https://doi.org/10.1177/01650254211051086>

Extended Abstract

Emotional reactivity refers to relatively stable individual differences in the activation, intensity, and duration of emotional responses to environmental stimuli. It plays a central role in psychological adjustment, interpersonal functioning, and mental health outcomes.

Emotional reactivity extends beyond momentary emotional experiences; rather, it reflects a dispositional tendency that shapes individuals' responses to stress and their emotion regulation processes (Davidson, 2000; Gross, 2015). Although heightened emotional reactivity does not inherently indicate psychopathology, excessively intense or prolonged emotional responses may increase vulnerability to maladaptive cognitive and behavioural patterns.

Contemporary affective research emphasizes the distinction between positive and negative emotional reactivity, conceptualizing them as partially independent systems rather than opposite ends of a single continuum (MacNeill et al., 2022; Watson et al., 1988). Positive emotional reactivity involves the activation, intensity, and persistence of emotional responses to a pleasant stimulus, and it has been associated with psychological resilience, life satisfaction, and adaptive coping (Fredrickson, 2001; Tugade & Fredrickson, 2004). In contrast, negative emotional reactivity reflects heightened responses to stress, threat, or loss and has been consistently linked to anxiety, depression, rumination, and emotion regulation difficulties (Aldao et al., 2010; Nolen-Hoeksema et al., 2008).

Although emotional reactivity has biological foundations, it also develops within relational contexts, particularly the family environment. Parenting behaviours play a significant role in children's emotional socialization processes (Morris et al., 2007). Supportive and emotionally responsive parenting may foster adaptive emotion regulation skills, whereas controlling, dismissive, or overprotective parenting practices may hinder emotional development. Parenting styles are commonly conceptualized as democratic

(authoritative), authoritarian, and protective (overprotective). Democratic parenting is characterized by warmth combined with appropriate control and autonomy support. Authoritarian parenting emphasizes strict discipline and low emotional responsiveness. Protective parenting involves excessive control that restricts children's autonomy and opportunities to develop independent coping skills.

The present study aimed to examine (1) the predictive roles of perceived parental attitudes (democratic, authoritarian, and protective) on positive and negative emotional reactivity in adults, and (2) whether emotional reactivity differs according to gender and psychological support status.

Method

Participants

The study sample consisted of 459 adults residing in Türkiye, aged between 18 and 65 years ($M = 26.89$, $SD = 7.98$). Of the participants, 69.1% were female ($n = 317$) and 30.9% were male ($n = 142$).

Results

Democratic parenting was positively correlated with positive emotional reactivity ($r = .27$, $p < .001$) and negatively correlated with negative emotional reactivity ($r = -.25$, $p < .001$). In contrast, protective and authoritarian parenting were positively associated with negative emotional reactivity ($r = .28$, $p < .001$ for both) and negatively associated with positive emotional reactivity ($r = -.15$, $p < .01$ and $r = -.18$, $p < .001$, respectively). Positive and negative emotional reactivity were also negatively correlated, although the association was relatively weak ($r = -.18$, $p < .001$).

Women scored significantly higher than men on both positive emotional reactivity ($t(457) = 4.80$, $p < .001$) and negative emotional reactivity ($t(457) = 4.35$, $p < .001$). Effect

sizes were moderate ($d = 0.49$ and $d = 0.44$, respectively), indicating meaningful gender differences in emotional reactivity.

Participants who had received psychological support reported higher levels of negative emotional reactivity ($t(457) = 2.64, p < .01$) and lower levels of positive emotional reactivity ($t(457) = -2.64, p < .01$) compared to those who had not received support. Effect sizes for these differences were small to moderate.

For positive emotional reactivity, the final hierarchical regression model explained 13.4% of the variance. Democratic parenting emerged as a significant positive predictor, even after controlling for gender and psychological support status ($\beta = .361, p < .001$). In contrast, authoritarian and protective parenting did not significantly predict positive emotional reactivity in the final model ($p > .05$).

For negative emotional reactivity, the final hierarchical regression model explained 14.3% of the variance. Protective parenting significantly and positively predicted negative emotional reactivity ($\beta = .179, p < .01$). Neither democratic nor authoritarian parenting showed a significant unique contribution in the regression model ($p > .05$).

Gender remained a consistent predictor in both regression models. Women reported higher levels of both positive and negative emotional reactivity than men, as reflected by the negative regression coefficients ($\beta = -.222, p < .001$ for positive emotional reactivity; $\beta = -.198, p < .001$ for negative emotional reactivity).

Discussion

The findings suggest that perceived parental attitudes are significantly associated with patterns of emotional reactivity in adulthood. Democratic parenting predicted higher levels of positive emotional reactivity, supporting theoretical models that emphasize the role of parental warmth and autonomy support in fostering adaptive emotional development. These findings are consistent with the broaden-and-build theory, which posits that supportive

relational environments facilitate positive emotional experiences and the development of enduring psychological resources (Fredrickson, 2001).

Protective parenting predicted higher levels of negative emotional reactivity, indicating that excessive parental control and limited opportunities for autonomy may hinder the development of adaptive coping skills. Interestingly, although authoritarian parenting was significantly correlated with both positive and negative emotional reactivity, it did not emerge as a significant predictor in the regression analyses. Beyond the influence of the shared variance among parenting dimensions, this finding may also be interpreted within a cultural framework. In collectivistic cultural contexts, authoritarian parenting practices may be perceived as normative and, therefore, may not be associated with emotional outcomes in the same manner as in more individualistic societies. Conversely, protective (helicopter) parenting may more directly restrict opportunities for autonomy and independent problem-solving, potentially increasing vulnerability to negative emotional reactivity in adulthood.

Conclusion

This study demonstrates that perceived parental attitudes remain highly relevant to emotional functioning in adulthood. Democratic parenting was associated with higher levels of positive emotional responsiveness, whereas protective parenting was associated with elevated negative emotional reactivity. These findings highlight the potential long-term emotional implications of early parenting schemas, underscoring the clinical importance of supportive and autonomy-promoting family environments. Future research should employ longitudinal designs and incorporate additional variables, such as attachment patterns, to better elucidate the developmental pathways linking parenting styles to adult emotional reactivity.